

Данные об авторах**Дзюба Николай Алексеевич,**

к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента, права, статистики и экономического анализа, Луганский национальный аграрный университет, г. Старобельск, Украина
e-mail: mega_160464@ukr.net

Гончар Любовь Викторовна,

д.пед.н., доцент, доцент кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет», г. Славянск, Украина
e-mail: lubov.v.gonchar@gmail.com

Головко Светлана Александровна,

к.пед.н., старший преподаватель кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» г. Славянск, Украина
e-mail: pochta-77@meta.ua

Яровой Константин Александрович,

к.пед.н., доцент кафедры учета и аудита, ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет» г. Славянск, Украина

Data about the authors**Mykola Dziuba,**

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Law, Statistics, and Economic Analysis Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

Liubov Honchar,

Dr. Sc. (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

Svitlana Holovko,

PhD (Pedagogy), Senior Lecturer of the Department of Accounting and Auditing, Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

e-mail: yarovoy_k_a@ukr.net

Kostiantyn Yarovyj,

PhD (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing Donbass State Teachers Training University, Slavyansk, Ukraine

УДК 330.341.2:338.242.2

ОХРИМЕНКО І.В., КУКСА І.М.,
ОВЧАРЕНКО Є.І., ПАРАСКЕЄВА А.М.

Моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Останнім часом обсяги національного виробництва суттєво зменшилися через військові дії, що породило економічну кризу. Це відбилося на загостренні цілої низки існуючих системних проблем: погіршенні матеріально–технічної бази, нееквівалентного обміну виробленої продукції, звуження інвестиційно–фінансової складової діяльності, слабкої інноваційної активності вітчизняних підприємств. Зазначені факти в системі публічного управління та економічної безпеки обумовлюють актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично–логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Обґрунтовано, що мотивацією інноваційної діяльності є необхідність: підтримки високої репутації підприємства серед споживачів; досягнення високої продуктивності праці за рахунок автоматизації певних видів діяльності; освоєння нових видів діяльності, надання нових видів послуг; удосконалення або модернізація матеріально–технічної бази; пристосування до структурних змін у галузях економіки, військова, економічна, продовольча, інформаційна, кадрова та інші види небезпеки; порушення логістики тощо.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих некомерційних організацій та органів влади для підвищення рівня економічної безпеки.

Висновки за статтю. Доведено, що багатоукладність економіки вимагає глибоких структурних перетворень в системі публічного управління та економічної безпеки, які відбиваються у пошуку нових форм, механізмів і моделей розвитку суб'єктів господарювання з метою реалізації інноваційних процесів, відповідності цілям розвитку, підвищення його ефективності і досягнення економічної безпеки країни. Уточнено поняття «інноваційний розвиток» як ланцюга реалізованих нововведень і винаходів, що носить комплексно–системний характер, включає в себе сфери інноваційного процесу, які впливають та визначають загальний результат економічного зростання та економічної безпеки на мікро–, мезо– та макрорівнях.

Ключові слова: моделювання, інноваційні процеси, система, публічне управління, економічна безпека.

ОХРИМЕНКО І.В., КУКСА І.Н.,
ОВЧАРЕНКО Е.І., ПАРАСКЕЕВА А.М.

Моделирование инновационных процессов в системе публичного управления и экономической безопасности

Актуальность темы исследования. Исследование вопроса моделирования инновационных процессов в системе публичного управления и экономической безопасности обуславливается отсутствием единого алгоритма данного процесса.

Постановка проблемы. В последнее время объемы национального производства существенно уменьшились из–за военных действий, что породило экономический кризис. Это отразилось на обострении целого ряда существующих системных проблем: ухудшении материально–технической базы, неэквивалентного обмена производимой продукции, сужении инвестиционно–финансовой деятельности, слабой инновационной активности отечественных предприятий. Указанные факты в системе публичного управления и экономической безопасности обуславливают актуальность темы исследования.

Постановка целей и задач исследования – исследовать моделирование инновационных процессов в системе публичного управления и экономической безопасности.

Метод или методология исследования. В статье использованы историко–логический метод, метод систематизации, классификации и теоретического обобщения; метод логического анализа и синтеза.

Презентация основного материала (результаты исследования). Обосновано, что мотивацией инновационной деятельности является: поддержка высокой репутации предприятия среди потребителей; достижение высокой производительности труда за счет автоматизации определенных видов деятельности; освоение новых видов деятельности, предоставление новых видов услуг; усовершенствование или модернизация материально–технической базы; приспособление к структурным изменениям в отраслях экономики, военная, экономическая, продовольственная, информационная, кадровая и другие виды опасности; нарушение логистики и т.п.

Область применения результатов. Результаты анализа могут быть устойчивыми в практической деятельности и инновационно–ориентированных некоммерческих организациях и органах во благо для обеспечения экономической безопасности.

Выводы по статье. Доказано, что многоукладность экономики требует глубоких структурных преобразований в системе публичного управления и экономической безопасности, которые отражаются в поиске новых форм, механизмов и моделей развития хозяйствующих субъектов с целью реализации инновационных процессов, соответствия целям развития, повышения его эффективности и достижения экономической безопасности страны. Уточнено понятие «инновационное развитие» как цепи реализуемых нововведений и изобретений, носящее комплексно–системный характер, которая включает в себя сферы инновационного процесса, влияющего и определяющего общий результат экономического роста и экономической безопасности на микро–, мезо– и макроуровнях.

Ключевые слова: моделирование, инновационные процессы, система, публичное управление, экономическая безопасность.

Modeling of innovation processes in the system of public administration and economic security

Relevance of the research topic. Research on the modeling of innovation processes in the system of public administration and economic security is due to the lack of a single algorithm for this process.

Formulation of the problem. Recently, the volume of national production has declined significantly due to hostilities, which has caused an economic crisis. This affected the aggravation of a number of existing systemic problems: the deterioration of the material and technical base, non-equivalent exchange of products, narrowing the investment and financial component of activities, weak innovation activity of domestic enterprises. These facts in the system of public administration and economic security determine the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to study modeling of innovation processes in the system of public administration and economic security.

Research method or methodology. The historical–logical method is used in the article; method of systematization, classification and theoretical generalization; method of logical analysis and synthesis.

Presentation of the main material (research results). It is substantiated that the motivation for innovation is the need to: maintain a high reputation of the company among consumers; achieving high productivity through the automation of certain activities; development of new types of activity, provision of new types of services; improvement or modernization of material and technical base; adaptation to structural changes in the fields of economy, military, economic, food, information, personnel and other types of danger; violation of logistics, etc.

Field of application of results. The results of the study can be used in the practice of innovation-oriented non-profit organizations and authorities to increase economic security.

Conclusions on the article. It is proved that the diversity of the economy requires profound structural changes in the system of public administration and economic security, which are reflected in the search for new forms, mechanisms and models of economic development in order to implement innovation processes, meet development goals, increase efficiency and achieve economic security. The concept of «innovative development» as a chain of implemented innovations and inventions, which is complex and systemic in nature, includes areas of innovation that affect and determine the overall outcome of economic growth and economic security at the micro, meso and macro levels.

Keywords: modeling, innovation processes, system, public administration, economic security.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Реформування національної економіки пов'язано з переходом України на інноваційний шлях розвитку. Останнім часом обсяги виробництва суттєво зменшилися через військові дії, що породило економічну кризу. Це відбилось на загостренні цілої низки існуючих системних проблем: погіршенні матеріально-технічної бази, нееквівалентного обміну виробленої продукції, звуження інвестиційно-фінансової складової діяльності, слабкої інноваційної активності вітчизняних підприємств. Зазначені факти в системі публічного управління та економічної безпеки обумовлюють актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Й. Шумпетер [3] та Г. Менш [1] систематизували відомості щодо основ інновацій, що значно вплинуло на розвиток економічної системи. Також вони сформулювали гіпотезу про нерівномірність виникнення інновацій у економічній системі. На їхній погляд інновації формуються у вигляді кластерів (майже одночасно освоєваних поєднаних новацій). Звідси, кластер виступає у вигляді сукупності базисних інновацій (тобто цілісної системи нових продуктів та технологій), сконцентрованих у визначеному часі та економічному просторі.

Є дослідження, за результатами якого доведено, що виникнення інновацій різного типу пов'я-

зане із різними фазами соціально–економічного й науково–технічного розвитку, які характеризуються довгими хвилями [2]. Дана теорія довгих хвиль акцентує увагу на вивченні довготермінових квазіперіодичних коливань. Саме із даною метою було розроблено типологію інновацій. При цьому вони були поділені на основні продуктові (тобто такі, що формують нові ринки та є в основі нових галузей); доповнюючі продуктові (тобто такі, що розширюють ринок у вже існуючих галузях); основні технологічні (тобто такі, що є складовими базису великих технологічних систем), а також доповнюючі технологічні.

Відповідно вимог сучасних світових стандартів, що закріплені у документах Єврокомісії, інновація розглядається як кінцевий результат творчої діяльності, що отримав втілення у вигляді новітньої чи вдосконаленої продукції, яка реалізується на ринку, або нового чи вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності [4, 5, 8].

Слід зазначити, що за результатами численних наукових досліджень, поняття «інновації» розповсюджується й на нові продукти, роботи або послуги, спосіб їх виробництва/виконання/надання, а також і нововведення в організаційній, фінансовій, науково–дослідній та інших галузях, будь–яке удосконалення, яке забезпечує економію затрат чи створює умови щодо даної економії. Терміни «нововведення» й «інновація» вважаються рівнозначними, томи їх можна використовувати як синоніми щодо кінцевого результату – соціально–економічного ефекту [6, 7, 9, 10], що в системі публічного управління та економічної безпеки потребує подальшого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити моделювання інноваційних процесів в системі публічного управління та економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Будь–які нововведення утворюють вартість та матеріальні цінності, які спираються на будь–які зміни у певних галузях, формують виключно новий попит та актуальні ринки збуту. Будь–які нововведення мають сприяти міграції ресурсів до сфери з більш високою продуктивністю праці та прибутку для реінвестування. Сучасними ознаками нововведень є: складність, ризику, відсутність досвіду впровадження, вплив на спосіб життя суспільства, відносні переваги порівняно із традиційними рішеннями, актуальні налаштування системи публічного управління та економічної безпеки тощо.

На практиці домінують інновації певних класифікаційних ознак. Базові/радикальні інновації в основному відображають новітні досягнення науково–технічного прогресу, а також їхній вплив на усталений спосіб виробництва. Масштабне впровадження базових інновацій призводить до радикальної зміни технологічного укладу. Вони зазвичай потребують великих початкових капіталовкладень, а процес їх формування є довготривалим (див. таблицю).

Модернізуючі/поліпшуючі інновації зазвичай направляються на певне часткове оновлення. При цьому головна їх відмінність – це швидке отримання результатів, а також відносно малі терміни окупності. Слід зазначити, що в цьому випадку ми будемо розуміти під модернізацією такий варіант розвитку, вдосконалення, нагромадження пев–

Класифікація інновацій в системі публічного управління та економічної безпеки [складено на основі 2; 8; 10]

Ознака класифікації	Види інновацій
Мета інновацій	стратегічні, тактичні, оперативні
Сфера застосування	економічні, соціальні, безпекові, ринкові
Джерело появи	нововведення, які виникли: – у результаті НТП; – внаслідок потреби ринку та виробництва
Джерело фінансування	венчурні, державні, міжнародні, корпоративні, підприємницькі
Сфера управління	продуктові – орієнтовані на виробництво та використання нових продуктів або удосконалення існуючих; технологічні (процесні) – націлені на створення та використання нових чи вдосконалення існуючих технологій; управлінські – орієнтовані на створення та функціонування нових чи удосконалення існуючих структур;
Інноваційний потенціал	радикальні (піонерні, базові), модернізуючі (поліпшуючі)

них якісних змін, що зазвичай будуть пов'язані із зростанням кількісних параметрів публічних, безпекових, економічних, соціальних, демографічних, культурних та інших змін. Із такою модернізацією будуть пов'язані якісний трансформаційний процес, що стосується соціального та економічного життя суспільства, а також його безпекової, економічної, соціальної, правової, культурної сфер, урядової політик тощо [8].

Базовим і модернізуючим інноваціям зазвичай належить дуже важливе місце в єдиному й безперервному системному процесі суспільного розвитку, що фактично має відображувати систему моделювання цінності інноваційного безпекового розвитку в публічній площині (рис. 1).

В цілому зазвичай модернізація має продовжувати попередні процеси розвитку, одночасно маючи свої витoki із них. Фактично завдяки модернізації утворюються базові умови появи нових ідей для подальшого їх розвитку на новому рівні.

Продуктові інновації зазвичай формують абсолютно нові ринки і галузі, а також можуть і розширювати ринки в існуючих галузях. При цьому технологічні інновації можуть виключно доповнювати вже існуючі технологічні системи. При цьому і продуктові, і технологічні інновації здатні допомогти захопити й утримати частку ринку, збільшивши прибутковість. Вони в першу чергу спрямовані на спряння освоєнню нових технологій, техніки та матеріалів. У розвинутих країнах світу технологічні інновації фактично забезпечують до 50% ринкової економіки [7].

Розглянуті нами види нововведень надають певну можливість усвідомити різноманітність інновацій, визначити їхню роль у розвитку та підвищенні ефективності використання наявних ресурсів, а також й зростанні ефективності виробництва, поліпшенні соціальної, інституціональної та безпекової сфер публічного управління.

Тому зазначимо, що інновація виконує такі важливі функції (рис. 2):

- відтворювальну (є елементом розширеного відтворення);
- інвестиційну (використання прибутку від упровадження інновацій для інвестування);
- стимулюючу (отримання прибутку від інновацій, що прямо відповідає цілям суб'єкта господарювання).

Слід зазначити, що новація як результат науково–технічної діяльності та визнання абсолютно нових технологій, товарів, методів може перетворитися в інновацію виключно за умов витрат часу, коштів й інших видів ресурсів на реалізацію.

Процес перетворення наукових знань у принципово нові види продуктів, технологій, робіт, послуг, маркетингові дослідження ринків нових товарів, їх споживчих якостей і відповідного конкурентного середовища, а також комплекс технологічних, безпекових, публічно управлінських та організаційно–економічних заходів, що в сукупності призводять до інновацій, нового підходу до публічних послуг становлять інноваційну діяльність [7].

Зважаючи на вищевикладене, сучасна інноваційна діяльність має поєднувати процеси утворен-

Рисунок 1. Моделювання цінності інноваційного безпекового розвитку

Рисунок 2. Основні функції інновації в умовах безпекового розвитку

ня, упровадження, провайдинг, а також розповсюдження інновацій. З точки зору представників інноваційно орієнтованих підприємств, інноваційну діяльність маємо розглядати одним із основних засобів їх адаптації до постійних змін зовнішнього середовища. При цьому слід зазначити, що під результатом інноваційної діяльності маються на увазі зміни, що розглядаються як джерело доходу.

Мотивацією до професійної інноваційної діяльності можна вважати: підтримку репутації фірми для споживачів; досягнення високої продуктивності праці завдяки автоматизації виробництва; освоєння нової діяльності, виконання нових видів робіт, надання нових видів послуг; удосконалення чи модернізація матеріально-технічної бази; пристосування до структурних змін у галузях економіки, військова, економічна, продовольча, інформаційна, кадрова та інші види небезпеки; порушення логістики тощо.

Сучасний інноваційний розвиток в Україні в умовах військового стану в повному обсязі повинен мати адаптивний системний характер та охоплювати такі основні види робіт як пошук ідей, ліцензій, патентів, відповідних кадрів, фахову організацію прикладних дослідницьких робіт, професійну інженерно-технічну діяльність, об'єднуючу як винахідництво, раціоналізацію, створення інженерно-технічних об'єктів, так і інформаційну,

комунікаційну, міжнародну, консалтингову, маркетингову, безпекову діяльність.

Тому нами запропоновано наступне трактування поняття «інноваційний розвиток» як ланцюга реалізованих нововведень і винаходів, які несуть комплексно-системний характер і включають у себе сфери інноваційного процесу, що впливають і визначають загальний результат економічного росту й економічної безпеки на мікро-, мезо- та макорівнях.

За умов комерційної/споживчої цінностей чи соціальної/безпекової потреб нові знання трансформуються в інновацію саме через інноваційні процеси, які дуже часто супроводжується й інституційними змінами.

За результатами досліджень, всі етапи інноваційного процесу передбачають зародження й обґрунтування більш сучасних методів задоволення суспільних потреб, а також утворення, провайдинг, використання на практиці конкретного продукту, технології, послуги тощо (рис. 3).

Інноваційний процес – процес, в якому винаходи чи ідеї набувають економічного змісту. Це специфічний процес, що об'єднує науку, техніку, економіку та управління [3]. Він полягає в отриманні новизни й триває від зародження ідеї до її комерціалізації, охоплюючи комплекс таких відносин як виробництво, обмін та споживання.

Рисунок 3. Модель інноваційного процесу в системі публічного управління та економічної безпеки

Висновки

Багатоукладність економіки вимагає глибоких структурних перетворень в системі публічного управління та економічної безпеки, які відбиваються у пошуку нових форм, механізмів і моделей розвитку суб'єктів господарювання з метою реалізації інноваційних процесів, відповідності цілям розвитку, підвищення його ефективності і досягнення економічної безпеки країни. Уточнено поняття «інноваційний розвиток» як ланцюга реалізованих нововведень і винаходів, що носить комплексно–системний характер, включає в себе сфери інноваційного процесу, які впливають та визначають загальний результат економічного зростання та економічної безпеки на мікро–, мезо– та макрорівнях.

Список використаних джерел

1. Антипенко Н. В., Чіп Л. О., Параскеєва А. М., Докучаєв О. А. Інтегрована модель оцінювання результативності підприємства в умовах управління змінами, економіки знань, діджиталізації та інноваційного підприємництва. *Економіка та держава*. 2022. № 1. С. 19–22.
2. Кожем'якіна С. М., Арбузова Т. В., Іщейкін Т. Є., Параскеєва А. М. Організаційна культура на основі посилення міжособистісної та міжгрупової взаємодії в системі інноваційного менеджменту організації в умовах глобалізації, фінансових, міграційних та корупційних ризиків. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2022. № 1 (248). С. 110–117.
3. Орлова–Курилова О. В., Ольшанський О. В., Буряк Є. В., Овчаренко Є. І. Державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах зміни споживчих переваг: моделювання глобалізаційних та безпекових компонент. *Агросвіт*. 2021. № 16. С. 18–25.
4. Охріменко І. В., Вдовенко Н. М., Овчаренко Є. І., Гнатенко І. А. Інновації в системі стратегічного управління безпекою національної економіки в умовах ризиків та невизначеності глобалізації. *Економіка та держава*. 2021. № 8. С. 4–9.
5. Охріменко І. В., Гнатенко І. А., Дяченко Т. О., Артемчук В. О. Теоретико–методичні основи розвитку підприємництва в контексті глобалізації: управлінський та маркетинговий аспекти. *Український журнал прикладної економіки*. 2021. №2. С. 23–29.
6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management*

Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129–135.

7. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. *Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»*. 2021. Випуск 3. С. 58–64.

8. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. Modeling of State Priorities of Management in the Conditions of Globalization: Financial, Technical–technological and Resource Aspects. *Економічні горизонти*. 2021. №1. С. 21–29.

9. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 192–198.

10. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaya O., Diukariyev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. № 36. P. 199–205.

References

1. Antypenko N., Chip L., Paraskieieva A., Dokuchaev O. (2022). Integrated model for evaluating the effectiveness of the enterprise in terms of change management, knowledge economy, digitalization and innovative entrepreneurship. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 1, 19–22.
2. Kozhemiakina S., Arbutova T., Ishchejkin T., Paraskieieva A. (2022). Organizational culture based on strengthening interpersonal and intergroup interaction in the system of innovation management of the organization in the context of globalization, financial, migration and corruption risks. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Market Relations Development in Ukraine]*, 1(248), 110–117.
3. Orlova–Kurilova O., Olshanskyi O., Buriak Ie., Ovcharenko Ie. (2021). State regulation of the development of innovative entrepreneurship in the face of changing consumer preferences: modeling of globalization and security components. *Agrosvit [Agroworld]*, 16, 18–25.
4. Okhrimenko I. V., Vdovenko N. M., Ovcharenko E. I., Hnatenko I. A. (2021). Innovations in the system of strategic security management of the national economy in the face of risks and uncertainties of globalization. *Ekonomika ta derzhava [Economy and state]*, 8, 4–9.

5. Okhrimenko I. V., Hnatenko I. A., Dyachenko T. O., Artemchuk V. O. (2021). Theoretical and methodological foundations of entrepreneurship in the context of globalization: management and marketing aspects. *Ukrayins'kyi zhurnal prykladnoyi ekonomiky [Ukrainian Journal of Applied Economics]*, 2, 23–29.

6. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubeshanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.

7. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. *Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomiczni nauky» [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series]*, 3, 58–64.

8. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. (2021). Modeling of state priorities of management in the conditions of globalization: financial, technical–technological and resource aspects. *Ekonomiczni horizonty [Economic horizons]*, 1, 21–29.

9. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

10. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubeshanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

Дані про авторів

Охріменко Ігор Віталійович,

д.е.н., професор, ректор, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

Кукса Ігор Миколайович,

д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики і системного аналізу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків, Україна

Овчаренко Євген Іванович,

д.е.н., професор, професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Северодонецьк, Україна

Параскєва Альона Магомєдівна,

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Старобільськ, Україна

Данные об авторах

Охрименко Игорь Витальевич,

д.э.н., профессор, ректор, Киевский кооперативный институт бизнеса и права, г. Киев, Украина

Кукса Игорь Николаевич,

д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической кибернетики и системного анализа, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеця, г. Харьков, Украина

Овчаренко Евгений Иванович,

д.э.н., профессор, профессор кафедры публичного управления, менеджмента и маркетинга, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, г. Северодонецк, Украина

Параскеева Алёна Магомедовна,

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Старобельск, Украина

Data about the authors

Ihor Okhrimenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Rector, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

Ihor Kuksa,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of the Economic Cybernetics and System Analysis Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine

Ievgen Ovcharenko,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine, Severodonetsk

Alona Paraskieieva,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine